

BIRIKTIRUVCHI TO'QIMANING TIZIMLI KASALLIKLARI BOR BOLALARDA COVID-19 NING UCHRASH CHASTOTASI

Yunusova Ra'no Tulkinovna

Ilmiy rahbar: dotsent, T.f.n

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 2-gospital pediatriya, xalq tabobati
kafedrası o'qituvchisi

Muxtorov Maqsud G'ofirjon o'g'li

pediatriya yo'nalishi 3-kurs magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219203>

Annotatsiya. Yangi koronavirus infeksiyasi bilan organizmning deyarli barcha tizimlari patologik jarayonda ishtirok etadi, bu esa kasallik davrida yoki Covid-19 dan keyingi davrda yangi kasalliklar, davolash yoki rehabilitatsiyani talab qiluvchi mavjud surunkali kasalliklarning asoratlari rivojlanishiga olib keladi. Kasallikdan keyin qolgan shikoyatlar va klinik ko'rinishlarning simptomlari terapiya va rehabilitatsiyasiz ko'p oylar davomida bezovta qilishi mumkin.

Kalit so'zlar. biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari, Covid-19, yuvenil revmatoid artrit, tizimli qizil yugurik, tizimli sklerodermiya, dermatomiozit.

Muammoning dolzarbligi. Jon Xopkins universitetini bergan ma'lumotiga ko'ra hozirgi kunda koronavirus bilan kasallanganlarning 8 foizini bolalar tashkil etadi. Virus bir vaqtning o'zida bir nechta tizimlarni zararlashi va yallig'lanish jarayonini chaqirishi mumkin. Koronavirus bilan zararlanishdan 4 hafta o'tib, bir qancha odamlarda multisistemali yallig'lanish sindromi aniqlandi. 2020-yil 13-iyungacha Moskvada 13 ta kasallik holati qayd etilgan. 2020-yil iyul oyi oxirigacha AQSH da 570 ta holat qayd etilgan. 2020-yil 15-mayda Yevropa kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi bergan axborotga ko'ra Yevropa 230 ta kasallik holati qayd etildi. Yuqoridagi ma'lumotlar koviddan keyingi davrni o'rganish naqadar dorzalb ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Olingan natijalar. Biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari kasallangan 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 120 ta bemor klinik-anamnestik tekshiruvdan o'tqazildi. 120 bemor bolalarning 54(45%) tasi o'g'il bola, 66(55%) tasi esa qiz bola. Biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari kasallangan bemor bolalarning 30(25%) tasi anamnezida Covid-19 aniqlandi. Covid-19 aniqlangan bolalarning 10(33,3%)tasi o'g'il bola, 20(66,7%)tasi esa qiz bolalardir. Biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari bor bolalarda Covid-19 bilan kasallanish darajasi o'g'il bolalarda 18,5 %, qiz bolalarda esa 30,3 %ni tashkil etdi.

1-jadval

Bemorlarning jinsiy tarkibi va Covid-19 bilan kasallanish darajasi

Jinsi	Tekshiruvdan o'tqazilgan		Covid-19 aniqlangan		Covid-19 bilan kasallanish darajasi(%)
	Bemor soni	%	Bemor soni	%	
o'g'il bola	54	45	10	33,3	18,5
qiz bola	66	55	20	66,7	30.3
jami	120	100	30	100	

Tekshiruvdan o'tqazilayotgan bemorlar asosan 4 ta nozologiya, ya'ni yuvenil revmatoid artrit, tizimli qizil yugurik, tizimli sklerodermiya, dermatomiozit bo'yicha. 120 ta bemor bolaning 100(83,3%) tasi yuvenil revmatoid artrit, 11(9,2%) tasi tizimli qizil yugurik, 6(5%) tasi tizimli sklerodermiya, 3(2,5%) tasi dermatomiozit bilan kasallangan edi. Covid-19 aniqlangan 30 ta bemor bolaning 19(63,3) tasi yuvenil revmatoid artrit, 7(23,3%) tasi tizimli qizil yugurik, 3(10%) tasi tizimli sklerodermiya, 1(3,4%) tasi dermatomiozit bilan kasallangan edi. Biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari bilan kasallangan bemorlarda covid-19 bilan xastalanish darajasi:

- yuvenil revmatoid artrit – 19 %
- tizimli qizil yugurik – 63,6 %
- tizimli sklerodermiya – 50 %
- dermatomiozit – 33,3 %

2-jadval

Bemorlarning kasallik tarkibi va Covid-19 bilan kasallanish darajasi

Diagnoz	Tekshiruvdan o'tqazilgan		Covid-19 aniqlangan		Covid-19 bilan kasallanish darajasi(%)
	Bemor soni	%	Bemor soni	%	
Yuvenil revmatoid artrit	100	83,3	19	63,3	19
Tizimli qizil yugurik	11	9,2	7	23,3	63,6
Tizimli	6	5	3	10	50

sklerodermiya					
Dermatomiozit	3	2,5	1	3,4	33,3
Jami	120	100	30	100	

Xulosa. Biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari bor bolalarda Covid-19 bilan kasallanish darajasi 25%ni tashkil etdi.

Biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari bor o'g'il bolalarning Covid-19 bilan kasallanish darajasi 18,5%, biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari bor qiz bolalarning Covid-19 bilan kasallanish darajasi esa 30,3%ni tashkil etdi.

Biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari bilan kasallangan bemorlarda covid-19 bilan xastalanish darajasi: yuvenil revmatoid artrit – 19 %; tizimli qizil yugurik – 63,6 %; tizimli sklerodermiya – 50 %; dermatomiozit – 33,3 % ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Feldstein, L. R., Rose, E. B., Horwitz, S. M., Collins, J. P., Newhams, M. M., Son, M. B. F., ... & Randolph, A. G. (2020). Multisystem inflammatory syndrome in US children and adolescents. *New England Journal of Medicine*, 383(4), 334-346.
2. Whittaker, E., Bamford, A., Kenny, J., Kafrou, M., Jones, C. E., Shah, P., ... & Levin, M. (2020). Clinical characteristics of 58 children with a pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2. *Jama*, 324(3), 259-269.
3. Zimmermann, P. & Curtis, N. Coronavirus infections in children including COVID-19. An overview of the epidemiology, clinical features, diagnosis, treatment, and prevention options in children. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 39, 355–368 (2020)
4. CDC COVID-19 Response Team. COVID-19 in children in the United States—February, 12–April 2, 2020. *MMWR* 69, 422–426 (2020)

